

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

28e jaargang april 1954 no. 4

INHOUD (Contents)

<i>Het Nederlands studiecentrum voor doelmatige bedrijfsleiding</i> (Netherlands studycentre for higher management) <i>door Dr P. Rijkens</i>	blz. 143
<i>Accountant of expert-comptable?</i> (Auditor or „expert-comptable“?) <i>door Dr L. Perridon</i>	blz. 147
<i>De wettelijke bescherming van de accountantstitel in Indonesië</i> (Legal protection of the accountants title in Indonesia) <i>door N. C. Looijaard</i>	blz. 154
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der be- lastingen</i> (News regarding fiscal law, resolutions and decisions) <i>Fiscale consequenties van toekenning, aanwending en vervreemding van claimrechten, indien een z.g. aanmerkelijk belang aanwezig is</i> (Fiscal consequences of allowance, application and alienation of participation rights, in case of a so-called material interest) <i>door Mr Dr E. Tekenbroek</i>	blz. 159
<i>Literatuur</i> (Literature)	
<i>Weerstandsvermogen en optimale financiële structuur bij Töndury-Gsell ...</i> (Powers of resistance and optimal financial structure with Töndury- Gsell) <i>door Dr A. I. Diepenhorst</i>	blz. 162

Boekbesprekingen (Book reviews)

De huidige positie van het aandeel, openbare les van J. C. Brezet blz. 171
(The present position of shares, inaugural address by J. C. Brezet)
door Prof. Dr J. F. Haccoû

De organisatie-structuur van het bedrijf, openbare les van H. J. Kruisinga blz. 177
(The structural organization in enterprises, inaugural address by
H. J. Kruisinga)
door Prof. Dr J. L. Mey

De organisatie van de verkoop door L. Meertens blz. 179
(Sales organization by L. Meertens)
door Drs S. C. Bakkenist

Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en be-
drijfshuishoudkunde blz. 181
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy
and business economics)